

YONG'IN YUZ BERGANDA EVAKUATSIYASI TADBIRLARINI AMALGA

OSHIRISH

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280522>

Annotatsiya. Maqolada Bino va inshootlarda insonlarning harakatlanishi zaruriy funksional jarayon hisoblanadi. Bu jarayonni amalga oshirishda, insonlarning harakati meyoriy yoki majburiy holda bo‘lishi mumkin. Birinchisida insonlarning bino va inshootlarda kundalik ehtiyoj yuzasidan meyoriy harakatlanishi bilan ifodalansa, ikkinchisida bino yoki xonalardan yong‘in yoki zilzila sharoitida insonlarni xavfli muhitdan - xavfsiz joyga majburiy ko‘chish uchun mo‘ljallangan harakati tushuniladi. Majburiy evakuatsiya jarayoni binoning qavatiga ko‘ra ikkita yoki to‘rtta pog‘onada o‘tkaziladi

Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so‘zlar va iboralar: “Bino va inshootlar, xavf, xatar, faoliyat, inson, Birinchi pog‘ona”.

KIRISH.

Bino va inshootlarda insonlarning harakatlanishi zaruriy funksional jarayon hisoblanadi.

Bu jarayonni amalga oshirishda, insonlarning harakati meyoriy yoki majburiy holda bo‘lishi mumkin. Birinchisida insonlarning bino va inshootlarda kundalik ehtiyoj yuzasidan meyoriy harakatlanishi bilan ifodalansa, ikkinchisida bino yoki xonalardan yong‘in yoki zilzila sharoitida insonlarni xavfli muhitdan - xavfsiz joyga majburiy ko‘chish uchun mo‘ljallangan harakati tushuniladi. Majburiy evakuatsiya jarayoni binoning qavatiga ko‘ra ikkita yoki to‘rtta pog‘onada o‘tkaziladi.[60]

Birinchi pog‘ona - binoning oxirgi qavatida joylashgan barcha xonalardagi insonlarning yo‘lakka chiqish harakatidir.

Dekabr, 2024-Yil

Ikkinchi pog'ona - insonlarning xonadan chiqish eshigidan zinapoyagacha bo'lgan masofani bosib o'tishi uchun mo'ljallangan harakati kiradi. Bunda harakatlanuvchi oqim yo'lak bo'ylab o'tadi. Agar bino bir qavatli bo'lsa, evakuatsiya ikkinchi pog'onadan so'ng tugashi mumkin.

Uchinchi pog'ona - insonlarning yuqori qavatning zinapoyasiga kelishidan, birinchi qavatdagi zinapoyadan chiqish eshigigacha bo'lgan masofani bosib o'tish uchun qilingan harakati kiradi.

To'rtinchi pog'ona - insonlarning zinapoyadan tushgandan keyin ayvon va yo'laklar orqali tashqariga chiqish eshigigacha bo'lgan masofani bosib o'tishiga qaratilgan harakati kiradi. Insonlarning binodagi harakatlanish jarayoni, ayniqsa, yong'in yoki biror tabiiy ofat paytida keskin oshadi. Bunday hollarda harakatlanishni to'g'ri ta'minlash insonlar hayotini saqlab qolish imkoniyati oshadi. Har qanday xonada ham yong'in sodir bo'lish ehtimoli mavjud ekanligini inobatga olsak, barcha xonalarda evakuatsiya yo'llarini rejalashtirish majburiy tadbirlardan hisoblanadi.

Evakuatsiya yo'llari - deb, bino va inshootlarda xavfli holat yuzaga kelganda, insonlarni bino ichida joylashgan doimiy ish joyidan, qisqa vaqt ichida tashqariga olib chiqadigan elementlar tizimiga aytiladi. Bunday elementlar yo'laklar, dahliz, zinapoyalar va maydonchalar, darvoza xonalarning chiqish eshiklari kiradi. Ular orasidagi masofa quyidagi formula bilan topiladi:

$$L=1,5\sqrt{R} \quad (9.5)$$

bunda, P - bino perimetri.

Evakuatsiya vaqtida binodan chiqish eshiklari ikkitadan kam bo'lmagan holda loyihalashtiriladi. Xonalardan chiqish eshiklari va binodan chiqish darvozalari bir - biridan ma'lum masofada uzoqlashtirilgan bo'ladi. Evakuatsiya yo'llarining tarkibiy qismlari - binolarning yer osti qavatlaridan evakuatsiya qilishda insonlarning harakat yo'nalishi bo'ylab, yonuvchi ashyolar saqlanadigan omborxonalar mavjud bo'lmasa, umumiy zinapoya orqali chiqishga ruxsat etiladi.

Agar yerto'lada bunday omborlar mavjud bo'lsa va ushbu omborlar uchun alohida chiqish yo'li asosiy evakuatsiya yo'lidan o'tda yonmaydigan devor bilan to'silgan bo'lsagina, ulardan evakuatsiya qilishda umumiy zinapoyadan foydalanishga ruxsat beriladi. Agar yer to'lada joylashgan xonaning sathi 300 m²gacha bo'lib, undagi kishilar soni 15 kishidan oshmagan bo'lsa, xonadan chiqish oson bo'lishi uchun maxsus moslamalar mavjud bo'lgan taqdirda, tik o'rnatilgan

Dekabr, 2024-Yil

narvon bilan yerto'la tomidagi $0,9 \times 0,9 \text{ m}^2$ o'lchamli tuynuk orqali yoki tashqi devorda o'rnatilgan o'lchami $0,75 \times 1,5 \text{ m}^2$ ga teng bo'lgan deraza orqali evakuatsiya qilish mumkin bo'ladi.

Binoning qaysi qavatda bo'lishidan qat'iy nazar, agar xonadan chiqish eshigi, shu qavatdagi ikkita evakuatsiya chiqish darvozasiga olib boradigan bo'lsa, bu xonadan chiqish uchun bitta evakuatsiya eshigi qo'yilishi mumkin. Faqat xonadagi eng uzoq joylashgan ish joyidan eshikkacha bo'lgan masofa 25 metrdan uzoq bo'lmasligi va bir smenada ishchilar soni, A va B toifadagi xonalarda 5 kishidan, V toifadagi xonada 25 kishidan, G va D toifadagi xonalarda 50 kishidan oshmasligi shart. Evakuatsiya yo'nalishi bo'ylab joylashgan yo'l qismlari (oraliq yo'laklar, yo'lak, zinapoyalar va h.z.) har xil texnik qurilmalar bilan to's-masligi, balki aksincha, yo'l - yo'lakay qo'shib boruvchi insonlar oqimi-ni hisobga olgan holda kengayib borishi tabiiy yoki sun'iy (avariya) yorug'lik bilan ta'minlangan bo'lishi inobatga olinishi lozim bo'ladi.

Ishlab chiqarish va madaniy - maishiy xonalardan yong'inni o'chirish vaqtida yong'in xonasidan insonlarni va moddiy boyliklarni muvaffaqiyatli evakuatsiya qilishni ta'minlash muhim masala hisoblanadi.

Evakuatsiyaning ruxsat etiladigan davomiyligi inson uchun sharoitni kritik holatga yetishi, kritik harorat (60°S) xona havosida kislorod konsentrasiyasining kamayishi, tutundan ko'rinishning kamayishi, toksik moddalarni paydo bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Majburiy evakuatsiyalarda insonlar harakatining tezligi 16 m/min, zinapoya bo'ylab pastga harkatda 10 m/min va yuqoriga 8 m/min qabul qilinadi.

Insonlarni yong'inga chidamliligi bo'yicha I va II darajali binolardan evakuatsiya qilishda ruxsat etiladigan vaqt $S+6$ min, qabul qilingan. Yong'inga chidamliligi bo'yicha I va II darajali binolarda 4 min, yong'inga chidamliligi bo'yicha I V darajali binolarda esa 3 min qabul qilinadi. Bolalar muassasalari uchun evakuatsiya vaqti 20% kamayadi. Evakuatsiya uchastkasida ruxsat etiladigan chetki uzunligi (m) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$L = \vartheta T \quad (9.6)$$

bunda, T- evakuatsiya vaqti; ϑ - kishilar soni.

Evakuatsiya qabul uchastkasiga insonlarni joylashtirish imkoniyati (D) (kishi/ m^2) formulasi bo'yicha aniqlanadi:

$$D = n/s \quad (9.7)$$

bunda, n - maydondagi kishilar soni: tik turganda bir kishi uchun $0,1 \dots 0,125 \text{ m}^2$ orqa xalta bilan $0,315 \text{ m}^2$; s - kommunikatsiya uchastkasidagi yo'l maydoni, m^2 .

Dekabr, 2024-Yil

Insonlarni zich oqimi bo'ylama harakati katta yoshdagilar uchun 10....12 kishi/m²ga, maktab yoshidagi bolalar uchun 20....25 kishi/m² ga tengdir. Evakuatsiya yo'llar soni (P) formulasi bo'yicha aniqlanadi:

$$P=0,6 N/100 \delta \quad (9.8)$$

Ish joyidan evakuatsiya chiqish yo'ligacha masofa binolarning yong'inga chidamlilik darajasi, qavatlilik va ishlab chiqarish kategoriyalariga bog'liq holda 50 - 100 metrgacha qabul qilinadi.

Evakuatsiya eshiklarining kengligi 0,8...2,4 m, o'tish joylari 1,15...2,4 m yo'laklar 1,4 metrdan ko'p qabul qilinadi.

Yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyati Q (m² min yoki kishi/min), bir birlik vaqtida δ kenglikdagi yo'lning kundalang kesimi orqali o'tadigan insonlar soniga ϑ aytiladi va quyidagi formulasi bo'yicha aniqlanadi

$$Q=D \vartheta \delta \quad (9.9)$$

Kengligi 1,5 metrgacha bo'lgan zinapoya va eshiklarning solishtirma o'tkazish qobiliyati 50 kishi/min., kengligi 1,5....2,4 m bo'lganda esa 60 kishi/min. qabul qilinadi. Asosiy yo'laklar kengligi 1,20 metrdan kam bo'lmasligi kerak

Maydoni 1000 m²dan katta bo'lmagan va yo'lak bo'ylab eng uzoq joylashgan xona eshigidan tashqariga chiqish yoki zinapoyaga kelishgacha bo'lgan masofa jadvalda berilgan qiymatlardan oshmasligi kerak. Ishlab chiqarish korxonalarida evakuatsiya davrida chiqish eshiklarining 1 m Kenglikdan o'tish mumkin bo'lgan insonlar soni 7.5-jadvalda keltirilgan.

7.5-jadval

Yo'llakdagi eshikdan tashqaridagi chiqish joyigacha bo'lgan masofa

Xonadan chiqish joyining joylashuvi	Xona toifalari	Binoning o'tga bardoshlilik darajasi	Insonlar oqimiga qarab (kishi/m ²) belgilangan masofa (m)			
			1-2	2-3	3-4	4-5
	A va V G	P-I,P-II,	60	50	40	35
		P-I,P-IIa, P-III,	120	95	80	65
		P-I,P-IIa,	85	65	55	45
	D	P-I,P-II,	180	140	85	100
		P-I,P-IIa, P-III	25	100	60	70
		P-I,P-II,	90	70	60	50
Oxiri berk yo'lak	Barcha toifa uchun	P-I,P-II,	30	25	20	15
		P-I,P-II,P-III	20	15	15	10
		P-I,P-IIa,	15	10	10	8

Sanoat korxonalarida 1 m kenglikdagi chiqish eshigidan o'tish mumkin bo'lgan insonlar soni

Xona toifalari	Binoning o'tga chidamlilik darajasi	1 m kenglikdagi evakuatsiya eshigidan chiqish lozim bo'lgan insonlar soni
A, va B	P-I, P-IIa,	85
G	P-I, P-II, P-III	175 120
D	P-III P-1, P-IIa,	85 260

REFERENCES

1. Мирзаев А. С. Влияние сроков посадки повторного картофеля на его урожайность //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-4 (104). – С. 38-40.
2. Сабирович М. А. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И СПОСОБОВ ХРАНЕНИЯ НА СОХРАНЯЕМОСТЬ ПЛОДОВ АЙВЫ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 12-5 (117). – С. 21-23.
3. Сабирович М. А. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-4 (116). – С. 30-32.
4. Сабирович М. А. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ ПОЗДНИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 37-39.
5. Sobirovich M. A. INFLUENCE OF CLOVER CULTIVATION ON WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF SANDY SOILS //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 3723-3729.
6. Mirzayev A. S. et al. TAKRORIY KUNGABOQAR YETISHTIRISHDA KO'CHAT QALINLIGINI UNING PISTA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI //Интернаука. – 2020. – №. 13-2. – С. 83-84.
7. Мирзаев А. С. Получение высоких урожаев люцерны на сильно дефлированных песчаных почвах Центральной Ферганы. – 1998.
8. Ravshanqulovich M. U. O'RTA ASRLARDAGI ETNIK-MADANIY JARAYONLAR. "O'ZBEK" ATAMASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 191-195.
9. Mo'Minov O. SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING

Dekabr, 2024-Yil

- AYRIM JIHATLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 964-971.
10. Ravshanqulovich M. U. The role of the neighborhood institution in the upbringing of harmoniously developed generations //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 222-224.
11. Muminov U. R. QASHQADARYO VILOYATI MAHALLALARINING UMUMIY TASNIFI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 12. – C. 1331-1340.
12. Muminov U. R. LOCATION, CLASSIFICATION AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF NEIGHBORHOODS IN KASHKADARYA REGION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 13. – C. 409-418.
13. Muminov U. СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛА ҲАЁТИДАГИ ТУБ ЯНГИЛАНИШЛАР ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 132-136.
14. Muminov U. SURXONDARYO VILOYATI MAHALLALARINING O 'ZIGA XOS ETNOHUDUDIY XUSUSIYATLARI TAHLILI //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-107.
15. Ravshanqulovich M. U. Formation of " Mahalla Institute" in Uzbekistan as a Local Self-Government Body, Creation of its Legal Foundations //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 36-40.
16. Кучкинов А. Синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялаш масалалари //Современное образование (Узбекистан). – 2015. – №. 5. – С. 59-65.
17. Yuldashovich K. A., Eshmamatovna M. D. Socio-Pedagogical Foundations of Improving the Environmental Education Readiness of Elementary School Students and Their Place in Education. – 2023.
18. Kuchkinov A. BOSHLANG 'ICH TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARDA Eko-STEAM YONDASHUVNING IMKONIYATLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
19. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL

Dekabr, 2024-Yil

- YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
20. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
21. Yuldashovich K. A. POSSIBILITIES OF THE ECO-STEAM APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF ECO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – T. 11. – №. 04.
22. Кучкинов А. Ю. Технология экологического воспитания младших школьников //Вестник современной науки. – 2016. – №. 11-2. – С. 69-72.
23. Кучкинов А. Ю. Бошланғич синф ўқувчиларини экологик тарбиялаш технологиялари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Диссертацияси //Дисс. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)-Т. – 2021. – Т. 147.
24. Kuchkinov A. Y., Karimova N. I. Kasrlar mavzusini o'rganishda tarixiy bilim berishning asosiy yo'nalishlari //МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 121-127.
25. Кучкинов А. Ю. Технология воспитания учащихся начальных классов в духе ценностного отношения к природе //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 1. – С. 147-150.
26. Yuldoshevich K. A. Steam Integrated Educational Technology in Increasing the Efficiency of Eco pedagogical Basic Competencies in Continuous Education //International Journal on Integrated Education. – 2022. – T. 5. – №. 6. – С. 115-118.
27. Radjiev A. B. et al. Does the Quality of Education Today Depend on the Number of Students? //International Journal on Integrated Education. – 2022. – T. 5. – №. 6. – С. 109-114.
28. Kuchkinov A. Y. Boshlangich sinf oquvchilarini tabiatni eozlash ruhida tarbiyalash //Oqituvchilar uchun metodik qollanma–Т.; «Fan va texnologiya. – 2012. – Т. 88.
29. Yuldashovich K. A., Kholi Y. A MODEL FOR THE FORMATION OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS'CAREFUL ATTITUDE TO NATURE IN EXTRA-

Dekabr, 2024-Yil

- CURRICULUM ACTIVITIES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 68-74.
30. Kuchkinov A. Y. Sinfdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni tabiatni e'zozlash ruhida tarbiyalash texnologiyasi //Boshlang'ich ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2019. – С. 189-192.
31. Yuldashovich K. A. Steam integrated educational technology in enhancing eco-learning effectiveness //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 01-05.
32. Raxmatilla, Musurmonov. "SOG'LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA RAHBAR FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS JIHATLARI." World scientific research journal 9.1 (2022): 208-211.
33. Мараимова К. Ш. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА //Экономика и социум. – 2022. – №. 4-3 (95). – С. 54-58.
34. Maraimova K., Sanoqulov A. O'ZBEKISTONDA MENEJMENT SOHASINING RIVOJLANISHIDA CHET EL TAJRIBASI: AMERIKA QO'SHMA SHTATLARI //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 22-25.
35. Begimqulov A., Maraimova K. THE THEORY OF THE FIRM'S ACTIVITIES AND ORGANIZATIONAL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP //ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. – 2021. – С. 65-69.
36. Shukhratovna M. K. National sustainable development goals of uzbekistan. – 2022.
37. Shuxratovna M. K. QURILISH-SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOTNI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING AHAMIYATI VA O'RNINI //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 06. – С. 217-222.
38. Shuxratovna M. K., Rakhmonova D. OVERCOMING RESISTANCE TO CHANGE WITHIN AN ORGANIZATION: STRATEGIES AND TOOLS FOR SUCCESSFULLY IMPLEMENTING NEW IDEAS AND PROCESSES //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 630-637.
39. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.

Dekabr, 2024-Yil

40. Madinabonu A., Nasiba N. The Role of Literary Texts in Teaching (On the Example of Modern Literature–Z. Prilepin) //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 05. – С. 4120-4126.
41. Madiyarovna E. G. et al. The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
42. Kamilova S. E. et al. THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatovand, Zakhar Prilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
43. Akhmedova M. M., Khomidova M. M. K. Modern methods and technologies in teaching literature //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 317-325.
44. Akhmedova M. M. The transformation of Russian prose of the XXI century //Science and education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 527-532.
45. Ахмедова М. М. Рассказчик-герой в произведениях А. Юлдашева (Йулдашева)(рассказы «Пуанкаре» и «Близницы») //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. IV. – С. 28-36.
46. Аделя И. Н., Исломбек С. К., Ахмедова М. М. Роль литературы в формировании гражданского права //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 258-267.
47. Ахмедова М. Изучение проблем сравнительного литературоведения в условиях дистанционного обучения //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 282-284.
48. Ахмедова М. М. О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа З. Прилепина «Какой случится день недели») //Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке. – 2019. – С. 39-40.
49. Aminovna K. M. THE ROLE OF USING GAME TECHNOLOGIES IN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 5.
50. Анисимова Е. Г. Современные педагогические технологии в образовательном процессе //ББК 72 Н 34. – 2019. – С. 8.
51. Хафизова М. А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 131-139.

Dekabr, 2024-Yil

52. Aminovna K. M. FEATURES OF GAMIFICATION IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL SPHERE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-103.
53. Aminovna K. M. APPLICATION OF GAME METHODS AS A BASIS FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION NON-LINGUAL UNIVERSITY STUDENTS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 55-58.
54. Хафизова М. А., Холдорова Ш. О. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 389-391.
55. Хафизова М. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА–ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 56-59.
56. Бакиева Г. Х., Хафизова М. А. РОЛЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 478-481.
57. Хафизова М. А. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 75-81.
58. Хафизова М. А. и др. ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 5-11.
59. Хафизова М. А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 267-272.
60. Хафизова М. А. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 456-463.
61. ХАФИЗОВА М. А. и др. ГЕЙМИФИКАЦИЯ, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Dekabr, 2024-Yil

- //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 263-266.
62. Хафизова М. А. ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 120-123.
63. Хафизова М. А. и др. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-264.
64. Хафизова М. А. и др. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 255-259.
65. Хафизова М. А. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ КАК СИСТЕМОЙ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 177-181.
66. ХАФИЗОВА М. КОНЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ //Acta NUUZ. – 2024. – Т. 1. – №. 1.2. 1. – С. 220-223.
67. Хафизова М. А. ИГРА–ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА //TADQIQOTLAR. UZ. – 2023. – Т. 27. – №. 2. – С. 137-141.
68. ХАФИЗОВА М. А., САИДОВА Ш. Ш. ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 123-126.
69. Хафизова М. А., Шукурова Ш. М. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ МОРФЕМИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 98-102.
70. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 21. – №. 2. – С. 174-180.

Dekabr, 2024-Yil

71. Хафизова М. А., Рахматова Т. Ф. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 24. – №. 1. – С. 137-142.
72. Хафизова М. Применение игровых методов как основа формирования положительной мотивации студентов неязыкового вуза //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 416-419.
73. Khafizova M. A. FEATURES OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – С. 257-258.
74. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //Ответственный редактор. – 2021. – С. 17.
75. Khafizova M. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 3. – С. 125-128.
76. Хафизова М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ.
77. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.
78. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.
79. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.
80. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.
81. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprisesforeign experiences and possibilities of their

Декabr, 2024-Йил

- application in uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
82. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.
83. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
84. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
85. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
86. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
87. Tolibov D., Rakhimbaeva G. Value of dehydroepiandrosterone sulfate determination in the diagnosis of early forms of Alzheimer'/INS; s disease //Journal of the Neurological Sciences. – 2013. – Т. 333. – С. e304.
88. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Особенности нейровизуализации при диагностике болезни Альцгеймера //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2015. – №. 3. – С. 86-88.
89. Ismatov A., Tolibov D., Rakhimbaeva G. Features of MRI signs in patients with Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
90. Rahimbayeva G. S., Tolibov D. S., Abduqaxxorov S. B. VERTEBROGEN ETIOLOGIYALI BEL-DUMG'AZA SOHALARIDA OG'IRIQLAR KUZATILGAN BEMORLARDA KOMPLEKS DAVO QO'LANGANIDA SAMARADORLIGI //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1085-1089.
91. Саидвалиев Ф. С. и др. Расстройства сна при мигрени: обзор литературы и потенциальные патофизиологические механизмы //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1163-1168.

Декabr, 2024-Ҳил

92. Толибов Д. С. и др. Клинико–лабораторные особенности деменций альцгеймеровского типа. – 2022.
93. Рахимбаева Г. С. и др. Особенности лечения и реабилитация больных, перенесших COVID-19, с ишемическим инсультом. – 2023.
94. Tolibov D. S., Sh O. R., Ibragimov U. A. Evaluation of higher cortical functions of ALZHEIMER'S disease : дис. – ВАА Dubai, 2019.
95. Tolipov D. Rehabilitation of patients with vertebral and spinal cord injury by robotic systems “ERIGO” : дис. – ВАА Dubai, 2016.
96. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Оценка факторов риска развития деменций альцгеймерского типа //Неврология. – 2013. – №. 2. – С. 99.
97. Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive Criterion For Early Diagnosis Of AlzheimerS Disease. – 2020.
98. Gulnora R., Azimov A., Dilshod T. P4-239: The role of elisa in early diagnosis of Alzheimer's disease //Alzheimer's & Dementia. – 2015. – Т. 11. – №. 7S_Part_19. – С. P872-P872.
99. Sirojovich T. D., Sattarovna R. G. Application of the new diagnostic complex of biomarkers in patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia //European science review. – 2015. – №. 11-12. – С. 167-168.
100. Salokhiddinov M. et al. Automated Quantification of Lateral and Medial Temporal Lobe Volumes for Improved Diagnosis of Early Alzheimer’s Disease //Applied Magnetic Resonance. – 2024. – Т. 55. – №. 7. – С. 719-736.
101. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Depressive disorder in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
102. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive impairment in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
103. Qarshiboyeva N., Tolibov D., Ismatov A. Determination of hyperkinetic movement disorders during and after acute stroke //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
104. Зиёев А., Рахимбаева Г., Толибов Д. ПОСТКОВИД СИНДРОМДА ИНСОМНИЯ ТИПДАГИ УЙҚУ БУЗУЛИШЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6 (43).
105. Goyibova G. et al. Clinical tremor-study with gender features in patients with essential tremor in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.

Dekabr, 2024-Yil

106. Ismatov A., Tolibov D., Umarov A. Study of the difficulties of late diagnostics in patients with Huntington's disease in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.
107. Толибов Д. Yoshlarda o'tkir ishemik insult rivojlanishida irsiy genetik omillarning ahamiyati. – 2023.
108. Толибов Д. С. The role of genetic factors in sleep disorders: a systematic review. – 2023.
109. Толибов Д. С. Clinical features of sleep disorders in patients with chronic cerebral ischemia. – 2023.
110. Толибов Д. Yoshlarda qon ivish tizimi ingibitorlarining yetishmasligi tufayli yuzaga kelgan ishemik insult. – 2023.
111. Abdullayevich B. E., Uchqun o'g'li B. S. TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-3.
112. Салимов Ш. Т. и др. Лечение послеоперационной спаечной болезни у детей //Детская хирургия. – 2006. – №. 4. – С. 15-17.
113. Ахметова М. Н. и др. Молодой ученый //Молодой учёный. – 2019. – С. 211.
114. Бердиев Э. А., Салимов О. У. Роль эндовидеолапароскопии в профилактике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей //Молодой ученый. – 2020. – №. 26. – С. 77-79.
115. Бердиев Э. и др. Varikotseleni davolash va diagnostikasida zamonaviy yondoshuvlar //Первая международная конференция общества детских урологов Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-17.
116. Бердиев Э. А. МЕТОД УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИИ С УРЕТЕРОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ. – 2024.
117. Бердиев Э. А. и др. БОЛАЛАРДАГИ ҚОРИН БЎШЛИҒИ БИТИШМАЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚИЁСИЙ ЁНДОШИШЛАР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 83-89.
118. Салимов Ш. Т., Бердиев Э. А., Очилов Р. О. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ //Вестник национального детского медицинского центра. – 2024. – №. Конференция. – С. 43-43.
119. ИБОДУЛЛАЕВА С. Ш. К., ТОХИРОВА Г. С. К., АБДУЛЛАЕВА Д. Э. МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024. – Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ) КОНФЕРЕНЦИЯ:

Dekabr, 2024-Yil

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024 Пенза, 15 февраля 2024 года Организаторы:
Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ).

120. Бердиев Э. А. Опыт эндовидеохирургических операций при спаечной болезни брюшины у детей. – 2024.
121. Бердиев Э. А. Применение эндолапароскопических технологии в диагностике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей : дис. – 2023.
122. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Инновационный подход в лечении и профилактике спаечной болезни брюшной полости у детей : дис. – 2023.
123. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Роль малоинвазивной вмешательства в лечение врожденного гипертрофического пилоростеноза у детей : дис. – 2023.
124. Бердиев Э. А. Туғма гипертрофик пилоростенозни даволашда замонавий ёндошув. – 2023.
125. Бердиев Э. А., Элмуродов Ш., Султонова М. Всероссийский студенческий научный форум с международным участием “Студенческая наука-2023”, посвященный 140-летию со дня рождения Юлии Ароновны : дис. – 2023.
126. Бердиев Э. А., Усманов Х. С. Турли ёшли болаларда битишмали ичак тутилиши профилактикаси, реабилитацияси ва даволаш тактикасида қиёсий ёндошувлар : дис. – 2023.
127. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Гидравлический расчёт кольцевого газопровода при наличии участка с равномерным путевым отбором газа //Наука Красноярья. – 2012. – №. 3. – С. 39-47.
128. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Эффективность кольцевой структуры газопровода и алгоритм расчета ее гидродинамических показателей //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Аналитические методы и вычислительные алгоритмы решения задач математической физики. Ташкент. – 2011. – №. 126. – С. 132.
129. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э., Курбонов Н. М. Компьютерное моделирование процессов добычи и транспортировки нефти и газа //Ташкент: Тафаккур. – 2015.
130. Садуллаев Р., Юлдашев Б. Э. Построение алгоритма трассировки и информационного обеспечения трубопроводных систем //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 110-118.

Dekabr, 2024-Yil

131. Шералиев С. С., Турсунметов К. А., Юлдашев Б. Э. Электронный учебный комплекс «Виртуальные работы по механическим колебаниям и волнам» //Патент Республики Узбекистан. № DGU. – 2016. – Т. 3628.
132. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Повышение эффективности логопедического воздействия на детей путем специального включения компьютерных программ. – 2009.
133. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т., Каршиев Д. А. Профилактика и преодоление нарушений устной речи у детей с применением информационных технологий //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 465-470.
134. Равшанов Н., Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э. Моделирование процесса переноса и диффузии мелкодисперсных частиц в атмосфере с учетом эрозии почвы //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 4. – С. 140-152.
135. Юлдашев Б. Э. Компьютерные игры в процессе обучения детей //Журнал "Vola va Zamon". – 2011. – №. 1-2.
136. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Использование информационных технологий в логопедической практике. – 2009.
137. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э. Математическое моделирование фильтрации нефть-газ-вода в пористой среде //Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 3. – С. 16-21.
138. Yuldashev V. E., Huzhaev I. K., Kukanova M. A. Calculating the “pressing force” in a Sircular Gas Pipeline with two Inlets and One Outlet //European Researcher. – 2012. – №. 1. – С. 30-36.
139. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Гидравлический Расчет Кольцевого Трубопровода С Концентрированными Отборами При Ламинарном Режиме Течения Газа Методом Дискретно-Непрерывного Поиска //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 43-47.
140. Yuldashev V. E., Khurramova R. I. Algorithms for onstructing matrixes of routes of pipeline networks by using the method of graph theory //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
141. Юлдашев Б. Э., Хуррамова Р. И. Алгоритмы построения матриц контуров трасс трубопроводных сетей методом теории графов //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.

Dekabr, 2024-Yil

142. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
143. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
144. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
145. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
146. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
147. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
148. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
149. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
150. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
151. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).

Dekabr, 2024-Yil

152. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
153. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
154. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
155. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
156. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
157. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
158. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
159. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
160. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
161. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
162. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.

Dekabr, 2024-Yil

163. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH